

O ESTIGMA DA LOUCURA: invisíveis sociais*The stygm of craziness: social invisibles*Leidiane Souza de Aquino¹
Lucas Bastos dos Santos²

¹UNIFACEMP – Centro Universitário de Ciências e Empreendedorismo, Santo Antônio de Jesus, Bahia, Brasil, 44430-104. Graduada em Serviço Social pelo UNIFACEMP. leide12saj@gmail.com. Lattes: <http://lattes.cnpq.br/3618758049386589>

²UNIFACEMP – Centro Universitário de Ciências e Empreendedorismo, Santo Antônio de Jesus, Bahia, Brasil, 44430-104. Mestre em Gestão de Políticas Públicas e Segurança Social – UFRB. lucastastos91@hotmail.com. <http://lattes.cnpq.br/6608243758774726>

Resumo

Este ensaio aborda a evolução histórica do tratamento da loucura, desde a Grécia Antiga até os desafios contemporâneos da saúde mental. Inicia-se destacando a percepção divina da loucura, contrastando com a visão demoníaca da Idade Média. Neste sentido, o estudo teve como objetivo analisar a evolução do tratamento da loucura ao longo da história. Foram explorados os diferentes olhares sobre a loucura, desde sua associação com divindade até sua estigmatização e invisibilização na sociedade moderna. A pesquisa foi realizada a partir de uma revisão bibliográfica, abrangendo obras de autores como Foucault, Goffman, Amarante, entre outros, que abordam o tema da loucura. Também foram consultados documentos oficiais, relatórios e notas técnicas que discutem políticas de saúde mental, especialmente no contexto brasileiro. A história do tratamento da loucura reflete não apenas a evolução das concepções sobre a doença mental, mas também as transformações sociais e culturais ao longo dos séculos. Apesar dos avanços na desinstitucionalização e humanização do tratamento, os desafios persistem, exigindo uma constante reflexão sobre as práticas de cuidado em saúde mental e a desconstrução dos estigmas associados à loucura.

Palavras-chave: Serviço Social. Representação Social; Saúde Mental; Tratamento da Loucura.

Abstract

This essay looks at the historical evolution of the treatment of madness, from Ancient Greece to contemporary mental health challenges. It begins by highlighting the divine perception of madness, contrasting it with the demonic vision of the Middle Ages. In this sense, the study aimed to analyze the evolution of the treatment of madness throughout history. The different views of madness were explored, from its association with divinity to its stigmatization and invisibilization in modern society. The research was based on a bibliographical review, covering works by authors such as Foucault, Goffman, Amarante, among others, who deal with the subject of madness. We also consulted official documents, reports and technical notes that discuss mental health policies, especially in the Brazilian context. The history of the treatment of madness reflects not only the evolution of conceptions about mental illness, but also social and cultural transformations over the centuries. Despite advances in deinstitutionalization and humanization of treatment, challenges persist, requiring constant reflection on mental health care practices and the deconstruction of the stigmas associated with madness.

Keywords: Social Work. Social Representation; Mental Health; Treatment of Madness.

INTRODUÇÃO

A loucura e suas manifestações estão presentes na sociedade desde a gênese da humanidade; sua existência esteve baseada em diferentes crenças e concepções, assim como o tratamento oferecido à mesma ao longo dos séculos. Seria ingênuo pensar que a atual percepção da loucura se construiu de maneira linear e ordeira, tendo em vista as divergências latentes em cada período e os impactos delas para a construção da ideia de loucura vigente na contemporaneidade.

A loucura atravessou séculos e, durante toda a história, é possível perceber que em diversos momentos ocupou espaços na sociedade, embora esses espaços nem sempre tenham sido bem definidos socialmente. A loucura caminhou entre os extremos da compreensão humana: foi de divina e privilegiada à expressão da imoralidade e indecência; tais divergências aqui apontadas são de extrema relevância para construção da discussão que será feita.

A Grécia Antiga foi cenário para criaturas mitológicas e deuses poderosos, capazes de conduzir às vontades e desejos dos homens; sua força dominava desde as paixões até as guerras. E este poder se estendia ainda à mente humana, podendo ser usada pelos deuses como manifestação do seu poder; esse acontecimento era considerado como privilégio. Dessa forma, os loucos da Grécia Antiga eram vistos como privilegiados, uma vez que eram considerados canais dos deuses na terra (PESSOTI, 1994 apud SARTORI, 2015). Pensar a loucura sobre esse olhar divinal e “privilegiado” abre espaço para um pertinente questionamento: se os loucos foram durante a Grécia Antiga vistos como divinos, como estes passaram a ser vistos de forma tão avessa séculos a frente? O fato é que essa mudança ocorreu de forma gradativa, onde, primeiro surgiu a inversão das interpretações. A loucura, antes tida como divina, passou a assumir o lugar de dominação demoníaca, sendo atrelado aos loucos o título de possuídos. Com essa nova interpretação, a loucura deixa de ser tolerada e aceita socialmente, para ser reprimida e combatida (MILLANI e DE CASTRO VALENTE, 2008).

A partir do conflito entre Igreja e burguesia, o poder da Igreja católica foi pouco a pouco se degradando e, com isso, também a ideia de a loucura estar ligada a forças sobrenaturais; assim, com o fim da demonização da loucura, surge um novo olhar sobre os loucos (MILLANI e DE CASTRO VALENTE, 2008). No século XVII, o surgimento do alienismo permitiu o despertar de um olhar científico sobre a loucura.

A busca pelo reordenamento do lugar dos insanos na sociedade permitiu que houvesse um brusco rompimento com a antiga visão sobre a loucura. A partir deste momento, passaram a surgir novas interpretações acerca da compreensão da loucura, o alienismo passa a se ocupar do debate. Amarante (2007) vai colaborar de maneira pertinente acerca da definição de alienismo como sendo “um distúrbio no âmbito das paixões, capaz de produzir desarmonia na mente e na possibilidade objetiva de o indivíduo perceber a realidade” (AMARANTE 2007, p.30)

Embora a aproximação da loucura com a ciência tenha sido fundamental para que se estabelecesse um novo lugar na sociedade, esse lugar veio carregado de ideias moralizantes. A Renascença foi marcada pelas diversas naus¹ que predominantemente faziam parte apenas das artes; no entanto, entre essas, é merecido o destaque para a Nau dos loucos que, como Foucault contribuiu, foi a única nau que saiu da arte e se imprimiu na vida real. As Naus dos loucos eram embarcações que navegavam oceano a fora, carregadas de insanos, que seriam dispensados em outras regiões, a fim de que não causassem tumulto nas cidades. Essa medida demonstrava que o objetivo era retirar os loucos da vista da sociedade sã, os jogando para longe do imaginário humano (FOUCAULT, 1972 p.13).

A partir da aproximação com o saber médico, surgiram entre os séculos XVII e XIX o modelo de tratamento hospitalocêntrico de cuidado aos alienados (MAGALHAES, 2017). O surgimento dessas instituições não ocorreu de maneira homogênea no que se refere à sua função inicial. Em seu surgimento, os hospitais possuíam caráter moralista e opressor aplicado contra os loucos. A fundação do Hospital Geral se deu com o propósito de buscar um novo lugar para o louco e para a loucura na sociedade (AMARANTE, 2007 p. 23). Foucault aponta que a função do Hospital Geral era, na verdade, uma forma de encarecer os loucos. O filósofo definiu como “a grande internação”

Trata-se de recolher, alojar, alimentar aqueles que se apresentam de espontânea vontade, ou aqueles que para lá são encaminhados pela autoridade real ou judiciária. É preciso também zelar pela subsistência, pela boa conduta e pela ordem geral daqueles que não puderam encontrar seu lugar ali, mas que poderiam ou mereciam ali estar. Essa tarefa é confiada a diretores nomeados por toda a vida, e que exercem seus poderes não apenas nos prédios do Hospital como também em toda a cidade de Paris sobre todos aqueles que dependem de sua jurisdição (FOUCAULT, 1972 p. 56).

¹ Estranho barco que desliza ao longo dos calmos rios da Renânia e dos canais flamengos (FOUCAULT, 1972, p. 13).

A valorização do saber científico permitiu novas possibilidades de tratamento da loucura, no entanto, é preciso que seja problematizado a verdadeira motivação para o surgimento dos hospitais, como alternativa de cuidado aos loucos, naquele momento inicial, bem como refletir acerca dos efeitos que os tratamentos utilizados nesses espaços causavam sobretudo na vida dos internos.

OS MANICÔMIOS E O (DES) TRATO DA LOUCURA

Goffman em sua magnífica obra “Manicômios prisões e conventos” datada em 1974 apresenta algumas características do que ele chamou de instituições totais. De acordo com o autor, é um “local de residência e trabalho onde grande número de indivíduos com situação semelhante, separados da sociedade mais ampla por considerável período de tempo, levam uma vida fechada e formalmente administrada” (GOFFMAN, 1974 p. 11).

Conforme é conceituado, as instituições totais tinham por objetivo administrar a vida dos internos; essa administração se estendia a todos os aspectos da vida dos indivíduos; assim que eram recebidos, passavam por um processo de “profanação do eu”, que consistia em expurgar dos internados os costumes da vida civil (GOFFMAN, 1974 p. 24). Passada essa mortificação dos costumes e da identidade do indivíduo, esse passava a sofrer os castigos e penas comumente adotadas dentro das instituições. Goffman nomeou alguns tipos de instituições totais mais comuns na sociedade.

As instituições totais de nossa sociedade podem ser, grosso modo, enumeradas em cinco agrupamentos. Em primeiro lugar, há instituições criadas para cuidar de pessoas que, segundo se pensa, são incapazes e inofensivas; nesse caso estão as casas para cegos, velhos órfãos e indigentes. Em segundo lugar, há locais estabelecidos para cuidar de si mesmas e que são também uma ameaça a comunidade, embora de maneira não intencional; sanatórios para tuberculosos, hospitais para doentes mentais e leprosários. (GOFFMAN, 1974 p.17).

A busca pela negação do “eu” e de costumes que fazem parte da subjetividade de cada indivíduo reforça a necessidade de adequação dos sujeitos em padrões morais pré-estabelecidos socialmente; essa busca desenfreada pela obediência à moral embasou tratamentos desumanos dentro das já citadas instituições totais. As considerações feitas por Goffman ao longo de sua obra nos permite perceber de forma

clara as diferentes violações sofridas pelos internos, que não necessariamente eram físicas, mas também psicológica e moral; o autor as chamou de indignidades:

[...] o indivíduo pode ser obrigado a manter o corpo em posição humilhante, pode ser obrigado a dar respostas verbais também humilhantes[...] às indignidades de fala e ação exigidas do internado correspondem as indignidades de tratamento que outros lhe dão[...] pessoas da equipe dirigente ou outros internados dão ao indivíduo nomes obscenos, podem xingá-lo, indicar suas qualidades negativas[...] (GOFFMAN, 1974 p. 30).

Ser interno de uma instituição total significa perder pouco a pouco a humanidade, as condições sub-humanas que são expostos tais indivíduos demonstram o processo de animalidade do louco “esse modelo de animalidade impõe nos asilos e lhes atribui seu aspecto de jaula e zoológico[...]” (FOUCAULT, 1979, p. 167). A loucura foi, durante anos, alvo de enclausuramento, repúdio e negação.

A realidade de violência e desumanização do louco foi vivenciada em diferentes épocas e contextos sociais e culturais, em diferentes países. Os relatos apresentados por Goffman e Foucault expõem as vivências da Europa, no entanto, havia algo em comum entre a Europa e o Brasil quando se dizia respeito ao (des)trato da loucura: por desenfreada busca pelo extermínio em massa dos loucos, pelo encasulamento dos chamados indesejáveis sociais. Essa realidade de horror não foi um “privilégio” da Europa. O Brasil teve seu próprio campo de extermínio de loucos; curiosamente esse é um fato pouquíssimo conhecido e discutido na sociedade. A escritora e repórter Daniela Arbex em seu livro reportagem, que me atrevo a chamar de denúncia pública, intitulado “Holocausto Brasileiro” escancara a desumanidade por trás do maior hospício do país, o Colônia, responsável pelo genocídio de 60 mil pessoas; esse palco de horror ficava situado em Barbacena, Minas Gerais.

Daniela Arbex tece relatos assustadores da realidade vivenciada pelos internos do Colônia; inicialmente ela abre o debate com o relato: “[...] os pacientes do Colônia morriam de frio[...] morriam de tudo - também de invisibilidade[...]” (ARBEX, 2013 p.13). A invisibilidade dos internos do Colônia causavam a eles a mortalidade em massa; o esquecimento dessas pessoas os colocava em situação de risco. O ditado popular “o que não é visto não é lembrado” nunca foi tão real como foi para os internos dos asilos, pois, serem levados para os manicômios significava exatamente não ser visto nem lembrado pela sociedade considerada sã.

No contexto do Colônia, a violação de direitos e a desumanidade se estendia até depois da morte “[...] quando houve excesso de cadáveres e o mercado encolheu,

os corpos foram decompostos em ácido, no pátio do Colônia, na frente dos pacientes[...]” (ARBEX, 2013 p. 13). O que parece ser um relato de filme de terror, é, na verdade, o reflexo de uma sociedade sedenta pela manutenção de um padrão moral historicamente pré-estabelecido.

A segregação gerada pelos muros dos manicômios buscava a higienização da sociedade, livrando os sãos dos “anormais” que “poluíam” as cidades. O louco era punido dentro dos muros das instituições, mas também fora. Antes de serem internados, eram punidos com o mesmo rigor que se punia os marginais; no entanto, aqueles não precisavam cometer nenhum delito para sofrer tal punição, bastava existir e sua condição de inaceitável social já era suficiente para as punições (BARRETO, 2017 p. 8).

Punir a loucura com a mesma veemência e poder de polícia com o qual se punia os marginalizados era também uma maneira de marginalizar a loucura e legitimar o tratamento moral que se arrastou ao longo da história, todos esses aspectos fortaleciam a exclusão dos loucos. Os manicômios eram o reflexo do desejo da sociedade sã, as naus que antes carregavam os loucos e eram soltas pelos oceanos, foram substituídas pelos manicômios, sendo possível enclausurar e exterminar os indesejáveis sociais, sem que houvesse nenhuma contestação ou questionamento; afinal de contas para os cidadãos sãos, não era agradável ter loucos trilhando pelas ruas e poluindo a beleza das cidades com suas presenças.

O SURGIMENTO DA POLÍTICA DE SAÚDE MENTAL

Com as mudanças de cenários no que tange ao tratamento da loucura, passou a ser vislumbrado uma nova forma de prestar assistência aos loucos. As primeiras iniciativas de rompimento com o antigo modelo manicomial surgiram com o objetivo de reformar o âmbito administrativo sem propor grandes mudanças no tocante à internação dos pacientes. As mudanças, mesmo que tímidas, começaram a se desenhar. Nessa perspectiva de reforma surgem as comunidades terapêuticas com um forte apelo inovador e propositivo; essa era uma ideia que se caracterizava como: “processo de reformas institucionais, predominantemente restritas ao hospital psiquiátrico” (AMARANTE, 1998 p. 63), tão logo, quando as comunidades terapêuticas teceram fortes críticas às condições de sobrevivência dos internos dos manicômios, datando seu surgimento em um momento posterior à Segunda Guerra, os olhos e

ouvidos da sociedade estavam sensíveis aos mais diversos tipos de maus tratos e violações dos direitos humanos.

Não obstante, não demorou muito para que surgissem os obstáculos à efetivação do que foi pretendido pelas comunidades terapêuticas; os transtornos causados pela segunda guerra deixaram um vasto prejuízo também para os manicômios; a degradação da infraestrutura se tornou latente, devido à incapacitação da mão de obra causada pelo combate na guerra; com isso, os hospitais psiquiátricos passaram a apresentar falta de condições para abrigar os pacientes. Essas problemáticas promoveram o desdobramento das comunidades terapêuticas, permitindo a inserção de novos saberes, como meios para reformar a psiquiatria (AMARANTE 1998, p. 63-64).

A proposta das comunidades terapêuticas foi de promover uma ressignificação do ambiente manicomial, buscando romper ou amenizar as características segregadoras e repressoras que constituíam o manicômio; no entanto, é necessário que aqui seja reforçado que as iniciativas de reformar a psiquiatria ainda tinha como foco a manutenção da instituição: defendia e reiterava a importância de tratar os doentes mentais por detrás dos muros; a remodelagem do modelo manicomial não incluía o fim da institucionalização e da segregação social sofrida pelos internos.

Uma importante iniciativa no sentido de redesenhar o tratamento nos manicômios foi a psicoterapia institucional, que promovia mudanças, sobretudo na instituição; considerava que o manicômio fosse uma importante ferramenta para a cura dos doentes mentais. Através do internamento era possível promover a cura e ressocialização dos doentes; no entanto, o tratamento era em grande parte violento e segregacionista (AMARANTE, 1998 p. 69).

As iniciativas de reforma se estenderam até a França, com um novo método que colocava a internação no lugar de parte do tratamento, não como o foco principal. A ideia de tratar o paciente no próprio convívio social, sem retirá-lo da convivência social e familiar, faz parte de um método chamado “psiquiatria de setor e psiquiatria preventiva”. Um outro aspecto que contribuiu para a expansão dessa proposta foi o alto custo dos manicômios para o Estado, essa parecia a proposta ideal, colocava o convívio social como importante ferramenta da redução das doenças mentais. Entretanto, a ideia de ter de volta os desajustados sociais, isto é, os loucos, caminhando livremente pelas ruas não agradou os conservadores, que se opuseram

fortemente a essa iniciativa e, junto a isso, mais uma vez, a ideia de reformar a psiquiatria se demonstrava insuficiente (AMARANTE, 1998 p. 72-73).

As buscas por um novo modelo de tratamento à loucura foram heterógenas, contando com diferentes contextos e compreensões acerca do que seria um modelo ideal de tratamento, esbarraram em diversas contradições, como foi apresentada até aqui. No entanto, é necessário reconhecer que tais iniciativas contribuiriam, mesmo que de forma indireta, para que chegássemos neste ponto. Foi a partir dessa busca por uma nova forma de tratar a loucura que o Brasil protagonizou suas primeiras buscas pelo rompimento com o modelo manicomial.

Em 1978 surge o Movimento dos Trabalhadores de Saúde Mental (MTSM) que, segundo Amarante (1998), é “considerado o ator e sujeito político fundamental no projeto da Reforma Psiquiátrica brasileira”. O surgimento do MTSM deu-se a partir da crise da Divisão Nacional de Saúde Mental (DINSAM), que apresentava diversos problemas; as denúncias por conta da falta de recursos e precariedade das condições de trabalho foram alvo do MTSM (AMARANTE, 1998 p. 96).

Inicialmente, o MTSM almejava a busca por uma redemocratização do modelo de tratamento aos pacientes com transtornos mentais. As discussões eram genéricas, tendo como foco o rompimento com a institucionalização e enclausuramento dos doentes. No entanto, a partir da aproximação com Basaglia, o movimento passou a agregar novas pautas de defesa, se aproximando de novos debates e deixando de lado o caráter genérico. Nessa perspectiva, Amarante pontua:

[...] o movimento brasileiro tende a abandonar sua especificidade, de movimento “trabalhadores em saúde mental”, para procurar torna-se um movimento “social” pela reforma psiquiátrica. Exemplo dessa iniciativa é a estratégia “por uma sociedade sem manicômios” que reflete a tendência para comprometer a sociedade, em geral, no domínio do processo de desinstitucionalização (AMARANTE 1998, p.22).

O final da década de 1980 é um momento emblemático às novas abordagens do MTSM. A partir da aproximação com as teorias basagliana, foram dados novos contrastes à luta antimanicomial. O lançamento do PL 3657/1998, idealizado pelo deputado Paulo Delgado, que previa a “extinção progressiva dos manicômios e a sua substituição por outros recursos assistenciais” (BRASIL,1998), foi um importante passo na construção da autonomia das pessoas com transtornos mentais. Esse momento representou um significativo passo para o fortalecimento do movimento da

reforma psiquiátrica no âmbito legislativo (BRASIL, 2005). Com os ganhos, avanços e progressos na luta pela reforma psiquiátrica, a década de 1990 marca os novos desenhos nesse processo; o Brasil firmou um importante compromisso na declaração de Caracas, em que se comprometia em promover o rompimento com o modelo hospitalocêntrico de atenção à saúde mental; junto a isso, acontece a II Conferência Nacional de Saúde Mental. Foi nesse contexto de valiosas mudanças que surgiram as primeiras iniciativas de rede extra-hospitalar (CAPS, NAPS e Hospitais-dia); nesse sentido, passou a existir as fiscalizações das instituições psiquiátricas (BRASIL, 2005).

Embalados pelas conquistas dos anos 1990, em 2001 foi aprovada a Lei 10.216/2001, em desdobramento ao projeto de Lei de Paulo Delgado, em 1989, 12 (doze) anos após a iniciativa do deputado. A Lei ficou conhecida como Lei da Reforma Psiquiátrica, ao propor mudanças no tratamento e na forma como os loucos eram vistos e tratados na sociedade. A mudança de paradigma permitiu que fosse concedido às pessoas com sofrimento mental, o título de cidadão de direito, que foi historicamente negado.

Ainda hoje, com os significativos avanços no que se referem aos direitos das pessoas com transtornos mentais, as quebras de paradigmas no tratamento à atenção da saúde mental, ainda é possível perceber que a sociedade tende a silenciar aqueles que possuem alguma “anormalidade psíquica”. O processo de reforma psiquiátrica ainda pode ser considerado em constante evolução e transformação, tendo em vista as dificuldades para a efetivação da garantia de direitos das pessoas com sofrimento mental. Todo o contexto histórico de exclusão e violência aqui apresentando, não podem ser esquecidos, pois é preciso que se lembre de onde veio para saber para onde não se deve voltar.

ENTRE O ESTIGMA E A INVISIBILIZAÇÃO

Mediante às construções histórico-social sobre a loucura e os loucos, nos deparamos com diversos questionamentos na tentativa de compreender os estigmas sociais em volta desses indivíduos, assim como os nefastos efeitos sobre tais pessoas. O entendimento cada dia mais deturpado do que seria “normal” e “anormal” deixa algumas lacunas na busca pela definição de tais conceitos. Neste sentido, Amarante (2007) é contundente ao dizer que:

Mas, o que é “doença mental”? É o oposto de saúde mental? É o desequilíbrio mental? Deparamo-nos agora com um outro sentido da expressão saúde mental, ou seja, com a ideia de que saúde mental seja um estado mental sadio, portanto, poderíamos concluir, um estado normal. Ou, dito de outra forma, de um estado de bem-estar mental, ou de sanidade mental, ou ainda, de não existir nenhuma forma de desordem mental (AMARANTE, 2007, p.18).

Não é incomum em nosso cotidiano ouvir a seguinte frase: “lugar de louco é no hospício”. Esta é uma afirmação que, embora pareça uma expressão comum, ou seja considerada um ditado popular, é carregada de preconceitos e estigmas. A noção de normalidade construída pela sociedade deixa espaços para que todos aqueles que fujam dos padrões de normalidade sejam excluídos, ridicularizados, humilhados e até mesmo desumanizados.

A construção dos estigmas está associada a uma noção de normalidade e ordem comportamental; tal padrão funcionou durante muito tempo como justificativa para o tratamento desumano e a institucionalização das pessoas com sofrimento mental, sempre sobre a justificativa de que o enclausuramento em massa dos loucos, estava relacionado à manutenção da ordem social. No entanto, para que a ordem fosse preservada, se fazia necessário cercear a liberdade de sujeitos que eram penalizados pela sua “condição” de louco e marginalizado.

Para Melo, citado por De Siqueira e Cardoso, o “social anula a individualidade e determina o modelo que interessa para manter o padrão de poder e anula todos os que rompem ou tentam romper com o modelo social” (MELO 2002 p. 2 apud DE SIQUEIRA e CARDOSO, 2011 p. 95). Tudo que é avesso ao imaginário social é descartável; nesse aspecto o estigma atua como uma linha que delimita quem faz parte da sociedade e quem não faz e aos que não são selecionados para integrar o rol dos “normais”; não lhes cabem apenas a negação, lhes é reservado também a segregação, desumanização e a invisibilidade social; todos esses aspectos são construídos e ratificados através dos estigmas.

As pessoas em sofrimento mental são historicamente estigmatizadas; seus “defeitos” as colocaram em instituições que tinham como principal método coercitivo, a tortura. Os estigmas empregados a esses indivíduos estão, antes de tudo, estampados nos termos usados para se referir a eles: alienado, doente mental, louco, maluco, termos fortemente carregados de limitação e que separam os indivíduos por si só, são como cartazes que anunciam suas “animosidades”; com isso, é como carregar o atestado de “não humano”.

Quando falamos da legitimação Estatal dessa violência e estigmatização, não está sendo feitas suposições de que tenha ocorrido e que, embora em um nível menor de exposição, ainda ocorre essa invisibilização hoje, não sendo mais através de muros e camisas de força, ou dos eletrochoques, mas através da estigmatização social desses indivíduos e da invisibilização perante a sociedade. Antes o Estado separava esses indivíduos atrás dos muros; a noção de animosidade sobre esses eles reforçava a ideia de afastamento, enclausuramento.

Se tratando da estigmatização e invisibilização das pessoas em sofrimento mental, o Estado tem mostrado uma nova maneira de se omitir e legitimar a violência e segregação das pessoas com sofrimento mental, que é a negligência marcada pelos retrocessos que o Estado promove no que tange a atenção às pessoas em sofrimento mental, retrocessos esses percebidos a partir da retomada de tratamentos desumanos.

A Nota Técnica de número 11/2019, intitulada “Esclarecimentos sobre as mudanças na Política Nacional de Saúde Mental e nas Diretrizes na Política Nacional sobre Drogas” (BRASIL, 2019), reflete a assustadora possibilidade de retomada de um modelo segregacionista, violento e desumano de atenção em saúde mental, sobre a desculpa da necessidade de se ter um maior apoio aos usuários da política de saúde mental e seus familiares. No entanto, as propostas apresentadas pela Nota Técnica nos remetem a um tempo de exclusão, violência e violação de direitos humanos.

De maneira imediata, é possível destacar pontos contraditórios aos avanços adquiridos através de árduas lutas traçadas pelo Movimento de Reforma Psiquiátrica, a exemplo da volta da Eletroconvulsoterapia (ECT), utilizadas nos primórdios do “tratamento” à loucura; tal método era usado como prática de tortura e punição aos internos dos manicômios. Além da reabertura de novos leitos de hospitais psiquiátricos, internação compulsória aos usuários da política de álcool e outras drogas, para legitimar tamanho retrocesso, é adotada a noção de que “[...] a desinstitucionalização não será mais sinônimo de fechamento de leitos e de Hospitais Psiquiátricos” (BRASIL, 2019); as mazelas deixadas pelo enclausuramento das pessoas com sofrimento mental, bem como a reificação de todo o estigma que é imposto a esses sujeitos, torna-se necessário a problematização sobre a já mencionada Nota Técnica, que surge como uma nuvem de desmontes e retrocessos. A ameaça causada pela retomada de um modelo desumano de tratamento aos

usuários da saúde mental demonstra a ação de um Estado que promove e legitima a negação e segregação desses indivíduos.

Amarante (2019) promove uma crítica e denúncia ao retrocesso imposto pela Nota Técnica; aponta os riscos para retomada do conservadorismo, além da deturpação da Reforma Psiquiátrica. O autor salienta os benefícios ocultos ao que ele chamou de “indústria da loucura”. Um dos aspectos apresentados no texto da nota é o financiamento por parte do Sistema Único de Saúde (SUS) para a compra dos aparelhos de Eletroconvulsoterapia (ECT) (BRASIL,2019. AMARANTE, 2019).

A transformação do modelo assistencial, no entanto, passou a desagradar aos interesses envolvidos no campo, especialmente dos proprietários de hospitais e dos que deles dependem. É neste contexto que avalio a nota “técnica” emitida em fevereiro pela coordenação de saúde mental do Ministério da Saúde. A nota se intitula “técnica” sob o argumento de que “as abordagens e condutas devem ser baseadas em evidências científicas, atualizadas constantemente”, mas tem como objetivo mascarar o fato de que é um documento de natureza exclusivamente política (AMARANTE,2019).

Os aspectos percebidos na denúncia de Amarante demonstram, sobretudo, o desejo do Estado de separar os indesejáveis sociais do restante da sociedade, assim como o desmonte da Política de atenção psicossocial em saúde mental; “a nota é parte de uma estratégia consciente e bem determinada de desmonte do SUS e da reforma psiquiátrica e de restauração e ampliação dos interesses privados que atuam na saúde pública” (AMARANTE, 2019).

Diante do exposto, nota-se a retificação cada vez mais latente do processo de estigmatização das pessoas com sofrimento mental. A retomada do modelo defasado e violento de tratamento reafirma também o fortalecimento dos estigmas sociais que são impressos naqueles que carregam a marca da loucura. Ser louco é, também, ser invisível, incompreendido, excluído e descreditado pela sociedade em que tenta se inserir, pois, infelizmente, ainda não se pode afirmar que esses indivíduos estão inseridos na sociedade.

“O estigma de doente mental muda para sempre o modo como o indivíduo vê a sociedade e como os outros indivíduos o percebem” (FROTA, 2009). A marca da loucura cravada agora na identidade do indivíduo torna-se indissociável dele, uma vez que, junto com ela, vem os rótulos de inútil, incapaz, indesejado e descreditado. O indivíduo estigmatizado é reduzido ao diagnóstico recebido, que define sua doença e anula sua subjetividade, mortifica o “eu” e o reduz a alguém animalesco, desacreditado; a ele cabe o rótulo de não humano.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A exclusão e negação das pessoas em sofrimento mental é reflexo de uma sociedade que elege critérios de convivência baseados em um padrão de comportamento extremamente excludente, esse é um aspecto histórico. Os manicômios foram a materialização dessa segregação e violação de direitos; as condições desumanas e degradantes as quais os internos eram expostos atestam o quão excludente foram essas instituições; isso ratifica o quanto os manicômios anularam a subjetividade dos indivíduos e mortificaram o eu desses sujeitos.

As mudanças de paradigmas advindas da Reforma Psiquiátrica possibilitaram esperanças para que houvesse o rompimento com o modelo hospitalocêntrico separatista; no entanto, essa não foi uma mudança imediata. Antes que houvesse o princípio do rompimento com a lógica manicomial, houve um extenso processo de reivindicações e lutas, por parte de movimentos sociais e de profissionais da saúde mental, como foi o caso do MTSM, que protagonizou importantes lutas no Movimento de Reforma Psiquiátrica Brasileiro; tal movimento foi precursor de mudanças que representaram um enorme ganho para os usuários da política de saúde mental e seus familiares, a exemplo da aprovação da Lei Federal 10.216/2001, fruto de lutas históricas que, após incansáveis batalhas, foi promulgada e passou a ser conhecida como a Lei da Reforma Psiquiátrica, que reordenou a atenção em saúde mental e promoveu a garantia dos direitos das pessoas com sofrimento mental.

Em meio aos avanços alcançados através de incessantes lutas no campo da saúde mental na atualidade, os usuários, familiares e defensores do movimento de luta antimanicomial se deparam com o que Paulo Amarante sabiamente chamou de “ameaça técnica”, nome dado a Nota Técnica nº 11/2019, que promove o desmonte e retrocesso inadmissível no âmbito da política de saúde mental. Em meio as barbáries legitimadas em Lei, consta a defesa da criação de novos leitos de hospitais psiquiátricos e a volta da Eletroconvulsoterapia (ECT), que antes era usado nos manicômios como instrumento de tortura e punição, além da internação compulsória de pessoas com dependência de álcool e outras drogas; essa iniciativa do (des) governo legitima a segregação e estigmatização das pessoas com sofrimento mental, e dependência química.

A invisibilização do louco se perpetuou durante séculos, embora a compreensão da loucura tenha passado por diversas mudanças e interpretações, o que não foi o suficiente para que houvesse o rompimento com a estigmatização do louco. Mesmo com os avanços e a criação da política de saúde mental no Brasil, não foi o suficiente para que houvesse o rompimento com a ideia animalésca atribuída por vezes às pessoas em sofrimento mental. Diante dessa triste realidade, se faz mais que necessário a expansão das discussões acerca da temática, assim como o combate às diferentes formas de discriminação, invisibilização e negação das pessoas com sofrimento mental na sociedade.

REFERÊNCIAS

- ABREX, Daniela. **Holocausto Brasileiro**. 1 ed. São Paulo: Editora geração, 2013
- AMARANTE, Paulo. **O homem e a serpente**: outras histórias para a loucura e a psiquiatria. SciELO - Editora FIOCRUZ, 1 de jan. de 1996.
- AMARANTE, Paulo. **Saúde mental e atenção psicossocial**. Editora Fiocruz, Rio de Janeiro, 2007
- AMARANTE, Paulo (Ed.). **Loucos pela vida**: a trajetória da reforma psiquiátrica no Brasil. SciELO-Editora FIOCRUZ, 1998
- AMARANTE, Paulo. **A ameaça “técnica” da indústria da loucura**. Disponível em: <https://www.analisepoliticaemsaude.org/oaps/documentos/noticias/paulo-amaranteradis-marco-de-2019-a-ameaca-tecnica-da-industria-da-loucura/>. Acesso em 10 de agosto de 2021.
- BARRETO, Lima. **Diário do Hospício e Cemitério dos vivos**. 1ª ed. São Paulo. Companhia das Letras, 2017.
- BRASIL. Ministério da Saúde. **Reforma Psiquiátrica e política de saúde mental**, 2005. Disponível em: http://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/Relatorio15_anos_Caracas.pdf. Acesso em 10 de agosto de 2021.
- BRASIL. **Nota técnica nº 11/2019**-cgmad/dapes/sas/ms. Esclarecimentos sobre as mudanças na Política Nacional de Saúde Mental e nas Diretrizes da Política Nacional sobre Drogas.
- BRASIL. **I Conferência Nacional de Saúde Mental**, 1987. Disponível em: http://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/0206cnsm_relafinal.pdf. Acesso em 10 de agosto de 2021.

BRASIL. **8ª Conferência Nacional de Saúde 1986**. Disponível em: http://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/8_conferencia_nacional_saude_relatorio_final.pdf. Acesso em 10 de agosto de 2021.

BRASIL. **Lei n. 10.216, de 6 de abril de 2001**. Dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental.

BRASIL. **Portaria n. 336 de 19 de fevereiro de 2002**. Dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental.

BRASIL. **Manifesto de Bauru 1987 II Congresso Nacional de Trabalhadores de Saúde Mental**. Disponível em: [periodicos.unb.br > insurgência > article > download](http://periodicos.unb.br/insurgencia/article/download). Acesso em 10 de agosto de 2021.

DE SIQUEIRA, Ranyella.; CARDOSO, Hélio. **O conceito de estigma como processo social**: uma aproximação teórica a partir da literatura norte-americana. Disponível em: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4781280>. Acesso em 10 de agosto de 2021.

FROTA, Janaína Egler. **A existência negligenciada**: uma discussão sobre loucura e exclusão social. Disponível em: <https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/123456789/2608>. Acesso em 10 de agosto de 2021.

GOFFMAN, Erving. **Manicômios, prisões e conventos**. Coleção Debates, n. 91, 1974.

GOFFMAN, Erving. **Estigma: notas sobre a manipulação da identidade**. Tradução: Mathias Lambert, v. 4, 1988

MAGALHÃES, Vinicius Pinheiro. **Loucura da fé**: a relevância das dimensões da religiosidade/espiritualidade (R/E) no contexto de saúde mental na perspectiva de usuários do CAPS I, Cruz das Almas-BA. 2017. Trabalho de Conclusão de Curso. Universidade Federal do Recôncavo da Bahia.

MICHEL, Foucault. **A história da loucura**. Editora Perspectiva, São Paulo, 1972.

MILLANI, Helena de Fátima Bernardes; DE CASTRO VALENTE, Maria Luisa L. **O caminho da loucura e a transformação da assistência aos portadores de sofrimento mental**. SMAD, Revista Electrónica en Salud Mental, Alcohol y Drogas, v. 4, n. 2, p. 1-19, 2008.

SARTORI, Nely Regina. **Representações Sociais sobre o louco e a loucura: concepções e práticas de profissionais da atenção básica**. Tese de Doutorado. Universidade de São Paulo, 2015.